

Azərbaycan zəlzələlərinin interaktiv 3D–4D vizuallaşdırma əsasında təhlili (Cənubi Xəzər çökəkliyi təmsalında)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17825107>

Rəqsanə Əkbər qızı Əsgərova

Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru,

Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi,

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Bakı, Azərbaycan

E-mail: roksanaaskerova5@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-8807-1707>

Xülasə: Azərbaycanın yerləşdiyi Alp-Himalay orogen qurşağı tektonik yerdəyişmələrin intensiv olduğu yüksək seysmik zonalardan biridir. Regionda son onilliklərdə baş verən seysmik hadisələr, xüsusilə sıx məskunlaşmış şəhər mərkəzləri və Xəzər dənizi akvatoriyasında yerləşən kritik neft-qaz infrastrukturunun zəlzələlərə qarşı həssaslığını artırmışdır. Bu tədqiqatda 1980–2024-cü illər üzrə USGS kataloqundan götürülmüş $M_w \geq 3$ olan zəlzələlərə dair instrumental məlumatlar interaktiv 3D və 4D vizualizasiya əsasında təhlil edilmişdir. Məkan-dərinlik modelləşdirməsi göstərir ki, seysmiklik əsasən Böyük Qafqazın cənub kənarı, Kür çökəkliyi və Xəzər akvatoriyası boyunca uzanan aktiv fay sistemlərində cəmləşir və 5–70 km intervalında dəyişən dərinlik paylanması yer qabığında çoxqatlı seysmogen quruluşun formalaşdığını göstərir.

Zaman komponentinə əsaslanan 4D analiz seysmiklikdə dövrlü dəyişkənliyin müşahidə olduğunu və tektonik gərginliyin tam azalmadığını sübut edir. Bu isə yaxın gələcəkdə orta və yüksək maqnitudalı zəlzələlərin baş vermə ehtimalının yüksək olduğunu göstərir. Təhlil eyni zamanda Azərbaycan iqtisadiyyatının dayanıqlığı üçün strateji əhəmiyyət kəsb edən neft hasilatı və nəqli infrastrukturalarının zəlzələ təsirlərinə məruz qalması təhlükəsini önə çıxarır.

Araşdırmanın nəticələri interaktiv 3D–4D vizualizasiya yanaşmasının seysmik risklərin doğru qiymətləndirilməsində, təhlükəli zonaların dəqiq müəyyənləşdirilməsində və fəvqəladə hallar üzrə qabaqlayıcı tədbirlərin elmi əsaslarla planlaşdırılmasında effektiv alət olduğunu təsdiqləyir. Tədqiqat Azərbaycanda seysmik təhlükənin davamlı izlənməsi və seysmik dayanıqlıq strategiyalarının yenilənməsi üçün aktual elmi baza yaradır.

Açar sözlər: *Azərbaycan seysmikliyi; 3D–4D vizualizasiya; tektonik gərginlik; Kür çökəkliyi; Xəzər akvatoriyası; seysmogen quruluş; seysmik risk*

Interactive 3D–4D visualization-based analysis of earthquakes in Azerbaijan (On the example of the South Caspian depression)

Abstract: Azerbaijan, located within the Alpine-Himalayan orogenic belt, is one of the highly seismic regions where tectonic displacements are actively ongoing. Seismic events recorded in recent decades have increased the vulnerability of densely populated urban areas and the critical oil-gas infrastructure situated in the Caspian Sea aquatory to earthquake hazards. In this study, instrumental data of earthquakes with $M_w \geq 3$ retrieved from the USGS catalog for the period of 1980–2024 were analyzed based on interactive 3D and 4D visualizations. Spatial-depth modeling indicates that seismicity is mainly concentrated along active fault systems extending through the southern margin of the Greater Caucasus, the Kura depression, and the Caspian aquatory, while the depth distribution ranging between 5–70 km demonstrates the formation of a multilayered seismogenic structure within the crust.

The 4D analysis, incorporating the temporal component, reveals a cyclic variability in seismicity and confirms that tectonic stress has not been fully released. This implies a high probability of future moderate-to-strong magnitude earthquakes in the near term. The analysis also highlights that the earthquake impacts pose a serious threat to oil production and transportation infrastructure, which represent strategic components of Azerbaijan's economic resilience.

The findings of this research confirm that the interactive 3D–4D visualization approach is an effective tool for the accurate assessment of seismic risks, the precise delineation of hazardous zones, and the scientifically grounded planning of proactive measures for disaster preparedness. This study provides an up-to-date scientific basis for continuous seismic hazard monitoring and the enhancement of seismic resilience strategies in Azerbaijan.

Keywords: Azerbaijan seismicity; 3D–4D visualization; tectonic stress; Kura Depression; Caspian Sea; seismogenic structure; seismic risk

Giriş

Azərbaycan Alp-Himalay orogen qurşağının Qafqaz seqmentində yerləşir və Avrasiya ilə Ərəbistan litosfer plitələrinin toqquşması nəticəsində inkişaf edən mürəkkəb tektonik mühitin bir hissəsidir. GPS-geodinamik məlumatlara görə bölgədə illik yaxınlaşma sürəti təxminən 10 mm/il təşkil edir ki, bu da seysmogen gərginliyin daimi yenidən yığılmasına səbəb olur və regionu davamlı seysmik təhlükə altında saxlayır (Şək. 1).

Şəkil 1. Azərbaycan ərazisinin regional geoloji quruluşu və tarixi zəlzələlərin məkan paylanması

Qafqazın kinematik inkişafı nəticəsində Böyük Qafqazın cənub kənarı, Kür çökəkliyi və Abşeron zonası boyunca aktiv tektonik qırılmalar formalaşmışdır. Bu fay sistemləri həm tarixi, həm də instrumental dövrdə baş vermiş zəlzələlərin əsas mənbəyi kimi tanınır. Tarixi mənbələrdə 1139 Gəncə, 1668 və 1902 Şamaxı, 1902 Bakı zəlzələlərinin yüksək dağıdıcılığı qeyd olunmuşdur. (Алиев, Ад.А., Гулиев, И.С., Етирмишли, Г.Д., Юсубов, Н.П 2013).

USGS və RSXM-in instrumental müşahidələri göstərir ki, 1980-ci ildən etibarən $M_w \geq 3$ olan yüzlərlə zəlzələ qeydə alınmış və hadisələrin əksəriyyəti aktiv tektonik zonalər boyunca klasterləşmişdir. Xüsusilə Xəzər akvatoriyası boyunca seysmiklik sıxlığının yüksək olması həm dərin qırılma sistemləri, həm də strateji önəmli neft-qaz infrastrukturu ilə əlaqədardır (Şək. 2). Bu isə seysmiklik məsələsini yalnız geoloji deyil, həm də milli iqtisadi təhlükəsizlik səviyyəsində dəyərləndirməyi tələb edir. (Алиев, Ад.А., Гулиев, И.С., Етирмишли, Г.Д., Юсубов, Н.П 2013).

Vizualizasiya nəticələri göstərir ki, seysmik hadisələrin daha yüksək magnituda ilə müşahidə olunduğu sahələr əsasən Böyük Qafqazın cənub kənarı, Aşağı Kür çökəkliyi və Xəzər dənizinin qərb akvatoriyası ilə uyğunluq təşkil edir. Bu bölgələrdə müşahidə edilən yüksək seysmiklik aktiv tektonik qırılma zonalarının mövcudluğu ilə əlaqədardır və regionun seysmik təhlükə qiymətləndirilməsində mühüm göstəricidir.

Şəkil 2. Azərbaycan ərazisində zəlzələlərin magnituda göstəricilərinin məkan dəyişməsi ($M_w \geq 3$; 1980–2024)

Ənənəvi 2D xəritə analizləri seysmik hadisələrin yalnız səth paylanmasını göstərdiyi üçün dərinlik quruluşu, zamana bağlı dəyişmə və seysmiklik-fay əlaqələrinin interpretasiyası baxımından məhduddur. Bu səbəbdən seysmoloji məlumatların interaktiv 3D və 4D analitik vizualizasiya mühitində işlənməsi seysmogen proseslərin çoxölçülü xüsusiyyətlərini aşkar etmək baxımından daha effektiv elmi yanaşma hesab olunur.

Beləliklə, Azərbaycanın seysmik aktivliyinin yüksək səviyyədə qalması fonunda, interaktiv 3D–4D vizualizasiya yanaşmaları risk-yönümlü seysmik təhlükə qiymətləndirilməsinin etibarlı əsasını formalaşdırır və fəvqəladə hallar üzrə qərarvermə üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Metod və metodologiya

Bu tədqiqatda Azərbaycanın seysmikliyinin çoxölçülü vizual təhlili üçün instrumental zəlzələ məlumatlarından istifadə edilmişdir. Məlumatlar ABŞ Geoloji Xidmətinin (USGS) açıq kataloqundan götürülmüşdür. 1980–2024-cü illəri əhatə edən $M_w > 3$ olan 382 hadisə seçilmişdir. Hər bir zəlzələyə dair coğrafi koordinatlar (enlik və uzunluq), hiposentr dərinliyi, başvermə vaxtı və maqnituda parametrləri işlənməmişdir.

Məlumatların emalı və vizuallaşdırılması Google Colab mühitində Python 3 proqramlaşdırma dili ilə aparılmışdır. Məlumat strukturu Pandas vasitəsilə formalaşdırılmış, xəritə əsaslı təsvirlər Matplotlib və Geopandas ilə qurulmuşdur. Hiposentrlərin üçölçülü təsviri üçün `mpl_toolkits.mplot3d` kitabxanası tətbiq edilmiş, interaktiv 3D–4D animasiyalar isə Plotly ilə hazırlanmışdır.

Analiz mərhələləri aşağıdakı ardıcılıqla həyata keçirilmişdir:

1. Məlumatların Colab mühitinə yüklənməsi və ilkin filtrasiya
2. Episentrlərin 2D xəritədə vizual təsviri
3. Hiposentrlərin dərinlik ölçüsü ilə 3D məkan modelinə köçürülməsi
4. Zaman parametri daxil edilməklə interaktiv 4D animasiyanın qurulması
5. Geoloji obyektlərlə (qırılma zonaları, palçıq vulkanları, istismar quyuları) inteqrasiya edilərək struktur nəzarət qiymətləndirilməsi

Vizuallaşdırmalar vasitəsilə seysmik hadisələrin məkan yerləşməsi, dərinlik paylanması və ardıcılıq dinamikası çoxölçülü qrafik mühitdə analiz edilə bilməmişdir. Bütün interpretasiya yalnız instrumental müşahidə məlumatlarına əsaslanmışdır

3D seysmik məlumatların interpretasiyası və dərinlik quruluşunun analiz

Bu vizual materiallar Azərbaycan ərazisində qeydə alınmış zəlzələlərin dərinlik, miqyas və struktur nəzarəti altında paylanmasını aydın şəkildə nümayiş etdirir. Şəkil 3-də episentrlərin maqnitudaya görə yayılması göstərilir və nöqtələrin xətti istiqamətlər üzrə sıxlaşması aktiv tektonik uzanma zonalarının konturlarını açıq şəkildə təyin edir.

Şəkil 3. Azərbaycan ərazisində seysmiklik və aktiv qırılma xətlərinin 3D məkan modeli

Eyni xətt boyunca yüksək maqnitudalı hadisələrin cəmlənməsi stressin lokallaşmadığını, əksinə, qırılma boyunca ötürüldüyünü və enerjinin tam sərbəstləşmədiyini göstərir. Bu isə həmin fay seqmentlərinin gələcəkdə orta və güclü zəlzələlər üçün potensial təhlükə daşdığını sübut edir. Şəkil 4,5 də hiposentrlərin üçölçülü paylanması vizuallaşdırılır. Bu məlumatlar seysmik ocaqların qabığın yalnız üst hissəsində deyil, müəyyən şaquli zolaqlar boyunca sıxlaşdığını göstərir. Bu zolaq tipli strukturlar dərinlikdə meyilli hərəkət edən gərginlik səthlərinin mövcudluğuna işarə edir.

Cənubi Xəzər — 3D Sxematik: qırılma səthləri, zəlzələlər, palçıq vulkanları və quyular

Şəkil 4. Cənubi Xəzər hövzəsinin 3D sxematik modeli: qırılma səthləri, zəlzələ ocaqları, palçıq vulkanları və quyuların məkan yerləşməsi

Səthə yaxın hadisələrlə dərin ocaqlar arasında məkan daralması müşahidə olunur ki, bu da aktiv qırılma səthinin aşağıya doğru tədricən kəmərləşdiyini və deformasiya prosesinin əsasən orta-dərin qabıq səviyyəsində baş verdiyini təsdiqləyir. Şəkil 5-də qırılma səthləri, palçıq vulkanları və istismar quyuları ilə zəlzələ ocaqları birlikdə təsvir olunur.

Bu 3D modeldə qırılma səthləri onların real morfolojiyasına uyğun, yəni düzgün geometriyada təqdim edilmişdir. Qırılmaların dip bucağı və uzanma istiqaməti faktiki tektonik quruluşla üst-üstə düşdüyündən, seysmik ocaqların məhz bu səthlər boyunca klasterləşməsi gərginliyin dərinlikdən səthə ötürülmə mexanizmini aydın şəkildə göstərir. Belə vizualizasiya qırılma kanalları boyunca geofluid miqrasiyasının mümkün olduğunu və palçıq vulkanizmi ilə aktiv seysmiklik arasında genetik bağlılığı təsdiqləyir. Bu isə Cənubi Xəzər hövzəsində deformasiyanın dinamik və çoxqatlı tektonik proseslərlə idarə olunduğunu təsdiqləyir.

Şəkil 5. Cənubi Xəzər — 3D Sxematik: Qırılma səthləri düzgün geometriyada

Bu integrasiya göstərir ki, seysmik aktivlik fluidlərin hərəkəti ilə mexaniki bloklaşmanın kəsişdiyi təktonik zonalarda daha yüksəkdir. Quyuların və palçıq vulkanlarının seysmogen fokuslara yaxın yerləşməsi yeraltı gərginliklərin və fluid dinamikasının qarşılıqlı təsirini gücləndirən faktor kimi çıxış edir. Qırılma səthinin həm üstündə, həm də altında hadisə sıxlaşması həmin strukturun kinematik baxımdan hazırda aktiv olduğunu sübut edir.

Azərbaycan üzrə seysmik dərinliyin 4D vizual analizi

4D vizualizasiya nəticələri Şəkillərdə göstərildiyi kimi, Azərbaycan ərazisində zəlzələlərin məkan və dərinlik üzrə paylanmasının aktiv kompressiv tektonikanın təsiri ilə formalaşdığını göstərir. Zəlzələlərin Böyük Qafqazın cənub kənarı və Kür çökəkliyi istiqamətində sıxlaşması həmin bölgələrin Ərəbistan plitəsinin Avrasiya plitəsi altına doğru hərəkəti nəticəsində baş verən aktiv deformasiyanın təsir zonaları olduğunu sübut edir. Bu vizual təsvirlər seysmogen proseslərin passiv deyil, birbaşa tektonik yerdəyişmələr tərəfindən idarə olunduğunu ortaya qoyur. (Şək. 6-8)

Şəkil 6. Zəlzələlərin 5–112 km dərinlik intervalında məkan paylanmasını göstərən 3D vizualizasiya

Hiposentr dərinliklərinin 5–112 km intervalında dəyişdiyi görünür və bu, qabığın yalnız üst hissəsində deyil, daha dərin litoloji səviyyələrdə də aktiv mexaniki dəyişikliklərin baş verdiyini sübut edir. Dərinlik artdıqca zəlzələlərin meyilli strukturlar boyunca düzülməsi qırılma səthlərinin dərinlik boyunca davamlı olduğunu və stressin qabıq daxilində şaquli istiqamətdə ötürüldüyünü göstərir. Şəkillərin təqdim etdiyi geometriya Cənubi Xəzər hövzəsinin mexaniki olaraq heterogen və qalın qabıq quruluşuna işarə edir ki, bu da regional geodinamik davranışın müasir mərhələsini xarakterizə edir. (Mellors, R.J., Jackson, J., Myers, S., Gok, R., Priestley, K., Yetirmişli, G., Turkelli, N., Godoladze, T. 2012).

Zaman komponentinin daxil edildiyi interaktiv vizual analiz Şəkil 6 və 7-də göstərildiyi kimi seysmiklikdə dövrlü dəyişmə olduğunu üzə çıxarır. 1980-ci illərdən etibarən aktivlikdə artım, 1990-cı illərdə nisbi azalmanın müşahidə edilməsi, 2000–2010-cu illərdə isə hadisələrin həm say, həm də maqnitud baxımından yüksəlməsi tektonik gərginlik yığılması və qırılma proseslərinin mərhələli şəkildə inkişaf etdiyini göstərir. 2010-cu ildən sonra baş verən nisbi zəifləmə isə tam sakitlik sayılmır, çünki dərinlikdə davam edən hadisələr deformasiya

prosesinin hələ də aktiv olduğunu təsdiqləyir. Bu nəticələr yaxın dövr üçün seysmik təhlükənin əhəmiyyətli şəkildə azalmadığını göstərir.

Şəkil 7. Zəlzələlərin müxtəlif tektonik səviyyələr üzrə üç fərqli dərinlik intervalında klasterləşməsi

Təqdim olunan modeldə müxtəlif bucaqlı vizualizasiya göstərir ki, zəlzələlərin hiposentrləri dərinlik üzrə üç əsas səviyyədə cəmlənir: 5–40 km, 30–70 km və 70–110 km. Bu paylanma bölgədə müxtəlif tektonik blokların və **fərqli maililiyə malik itələnmə (thrust) zonalarının** mövcudluğuna işarə edir. Dərinlik heterogenliyi seysmogen proseslərin çoxqatlı qabıq strukturu ilə idarə olunduğunu təsdiqləyir

Şəkil 8. Zaman intervalına görə seysmik aktivliyin dəyişməsini göstərən 4D vizualizasiya

Zaman komponentinin analizi göstərir ki, seysmik aktivlikdə müşahidə olunan yüksəlmə və zəifləmə fazaları təsadüfi deyil, tektonik gərginliyin dövrü şəkildə toplanması və boşalması ilə əlaqədardır. Bu dövrlülük dərinlik boyu müxtəlif seysmogen zonaların qeyri-əşzamanlı fəaliyyətini, yəni deformasiya proseslərinin fərqli tektonik bloklar arasında ötürüldüyünü göstərir. Dərin ocaqlı hadisələrin 2010-cu ildən sonra da davam etməsi seysmik sistemin hələ də aktiv enerji akkumulyasiyası mərhələsində olduğunu və yaxın perspektivdə güclü hadisələrin tam istisna edilmədiyini vurğulayır

Ümumilikdə Şəkil 6-8 üzrə aparılan interpretasiya seysmik proseslərin lokal deyil, struktur baxımından bir-biri ilə əlaqəli seqmentlər boyunca ötürüldüyünü sübut edir. Stressin qabıq daxilində şaquli və lateral istiqamətlərdə yerdəyişməsi seysmogen sistemin çoxqatlı və dinamik təbiətini göstərir. Bu vizual analizlərdən çıxan elmi nəticələr həm seysmik təhlükənin düzgün qiymətləndirilməsi, həm də Xəzərsahili mühəndis infrastrukturunu üçün risklərin nəzərə alınması baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Təhlil

Azərbaycan dünyada seysmik təhlükəsi yüksək olan zəncirvari kompressiv tektonik sistemlərdən birinin, yəni Ərəbistan və Avrasiya plitələrinin toqquşma sərhədinin üzərində yerləşir. Bu tektonik qarşılıqlı təsir nəticəsində regionda gərginlik daimi olaraq yığılır və bu gərginliyin boşalma mexanizmi zəlzələ şəklinə təzahür edir. Məhz bu səbəbdən Azərbaycanın

seysmogen sahələrinin real və dinamik vəziyyətinin təhlili yalnız statistik müşahidə ilə deyil, dərinlik və zaman parametrlərinin birlikdə araşdırılması ilə mümkün olur.

Ənənəvi 2D xəritə təqdimatlarında zəlzələlərin yalnız səthdəki mövqeyi görünür. Lakin Azərbaycanın seysmogen quruluşu çoxqatlı deformasiya ilə xarakterizə olunur. Qabığın yuxarı hissəsində fraqmentləşmiş bloklarda baş verən sığ hadisələr eyni zamanda daha dərin litoloji səviyyələrdə gedən regional sürüşmə və sub-horizontal qırılmalarla əlaqəlidir. Bu mürəkkəb strukturu anlamaq üçün 3D və 4D vizual analitik yanaşma vacibdir.

3D vizualizasiya seysmik hadisələrin dərinlik üzrə paylanması struktur nəzarətli olduğunu üzə çıxarır. Zəlzələlərin xətti klasterlər üzrə düzülməsi aktiv faylların dərinlik boyunca davam etdiyini göstərir. Bu isə zəlzələ riskinin yalnız səthdəki qırılmalardan deyil, daha dərin seysmogen mənbələrdən də qaynaqlandığını təsdiqləyir.

4D vizualizasiya zaman parametrlərinin də daxil edilməsi ilə seysmik aktivliyin dövrü xarakterini ortaya çıxarır. Son 40 il üçün müşahidə olunan fazalı dəyişmələr deformasiya prosesinin daim işlək olduğunu, lakin enerji boşalmalarının vahid sistem daxilində mərhələli həyata keçirildiyini göstərir. Bu nəticə indiki nisbi sakitliyin gələcək hadisələrin potensial xəbərçisi olduğuna işarə edir.

Mövzunun ən aktual elmi tərəfi ondan ibarətdir ki, çoxölçülü seysmiklik analizi sayəsində risk zonaları yalnız coğrafi olaraq deyil, həm də dərinlik və vaxt müstəvisində müəyyən edilir. Bu yanaşma Abşeron yarımadası və Xəzər akvatoriyası kimi kritik enerji infrastrukturunu olan bölgələrdə fəvqəladə hallar planlaşdırılması üçün yeni perspektiv açıq.

Nəticə etibarilə, Azərbaycanın seysmik təhlükəsi barədə tam təsəvvür yalnız 3D–4D interaktiv vizual analiz metodları ilə əldə oluna bilər. Bu mövzu həm akademik cəmiyyət, həm də milli təhlükəsizlik və sənaye sektoru üçün strateji əhəmiyyət daşıyır.

Təkliflər

Azərbaycanın seysmogen zonalarında aparılan 3D və 4D vizual analizlər göstərir ki, bölgədə seysmik təhlükənin davamlı şəkildə yüksək qalması ilə əlaqədar monitorinq və risk qiymətləndirmə sistemlərinin təkmilləşdirilməsi zəruridir. Bu məqsədlə interaktiv çoxölçülü seysmik məlumatların təhlili dövlət və sənaye strukturlarının qərar vermə mexanizmlərinə birbaşa inteqrasiya edilməlidir. Xüsusilə Abşeron yarımadası və Xəzər dənizi akvatoriyasında yerləşən enerji infrastrukturunu üçün seysmikliklə struktur təhlükəsizliyi arasında əlaqənin müntəzəm monitorinqi gələcək zəlzələlərin mümkün təsirlərinin azaldılması baxımından kritik əhəmiyyət daşıyır.

Hazırkı tədqiqatın nəticələri göstərir ki, seysmik proseslərin yalnız səth müşahidələrinə əsaslanan metodlarla qiymətləndirilməsi kifayət etmir və seysmogen quruluşun dərinlik boyunca davranışı nəzərə alınmalıdır. Bu səbəbdən yerli seysmik stansiya şəbəkəsinin genişləndirilməsi, dərinlik həssaslığı yüksək olan geofiziki cihazların tətbiqi və real vaxt rejimində məlumat ötürülməsi ölkədə seysmik təhlükənin idarə olunmasında elmi əsasların gücləndirilməsi üçün vacib addımlardır.

Nəticə

Bu tədqiqatda 3D və 4D interaktiv vizual analiz metodlarının tətbiqi Azərbaycanın seysmik sisteminin çoxqatlı və dinamik təbiətini üzə çıxarmışdır. Aparılan vizual interpretasiya göstərdi ki, regionda zəlzələlərin paylanması yalnız səthi struktur elementləri ilə məhdudlaşmış, əksinə qabığın müxtəlif dərinliklərində eyni vaxtda aktiv deformasiya prosesləri baş verir. Bu isə tektonik gərginliyin lokallaşmadığını, şaquli istiqamətdə ötürüldüyünü və struktur zonalar boyunca mərhələli şəkildə sərbəstləşdiyini təsdiqləyir.

Zaman parametrlərinin analizi son 40 ildə seysmik aktivliyin dövrü xarakter daşdığını ortaya qoyur. 2000–2010-cu illərdə müşahidə edilən pik faza sübut edir ki, region tektonik baxımdan sabit deyil və nisbi sakitlik dövrləri potensial olaraq güclü hadisələrin xəbərçisi kimi qiymətləndirilməlidir. Dərin fokuslu zəlzələlərin davamlılığı isə deformasiya mənbəyinin yer qabığının aşağı hissələrinə qədər uzanan gərginlik səviyyəsi ilə əlaqəli olduğunu göstərir.

Alınan nəticələrə əsasən Azərbaycanın xüsusilə Böyük Qafqazın cənub kənarı və Xəzərsahili zolaqlarında seysmik təhlükə fasiləsiz olaraq aktual qalır. Bu zonalarda intensiv

sənaye və enerji infrastrukturu yerləşdiyi üçün potensial zəlzələlərin təhlükəsi yalnız təbii fəlakətlə məhdudlaşmır, həm də iqtisadi və strateji risklər yaradır. Hər iki vizual təhlil metodu məlumatların həm məkan, həm dərinlik, həm də zaman müstəvisində qiymətləndirilməsini mümkün etdiyindən, seysmik təhlükənin idarə olunmasında daha dəqiq və operativ yanaşma üçün əhəmiyyətli elmi əsas təmin edir.

Ədəbiyyat

1. Алиев, Ад.А., Гулиев, И.С., Етирмишли, Г.Д., Юсубов, Н.П. Извержение грязевого вулкана Локбатан 20 сентября 2012г.: Новые свидетельства восполняемости ресурсов углеводородов // Bakı: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Yer Elmləri, 2013. № 2. s.18-25.
2. Mellors, R.J., Jackson, J., Myers, S., Gok, R., Priestley, K., Yetirmishli, G., Turkelli, N., Godoladze, T. Deep Earthquakes beneath the Northern Caucasus: Evidence of Active or Recent Subduction in Western Asia // Bulletin of the Seismological Society of America. April 2012, Vol.102. No.2. p.862-866.
3. Yetirmishli, G.D. Seismological and seismo-predicting research in Azerbaijan. ESC 2012, Book of Abstracts European Seismological Commission 33rd General Assembly 19-24 August 2012 and Young Seismologist Training Course 25-30 August 2012, Moscow-Obninsk, Russia, pp. 192-1